

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ
И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
БЕОГРАД

СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
Серија I, год. XXX

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ

СРПСКИ ЈЕЗИК

XXX

Београд, 2025.

Часопис СРПСКИ ЈЕЗИК, СТУДИЈЕ СРПСКЕ И СЛОВЕНСКЕ
излази једанпут годишње

Издавачи

НАУЧНО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, БЕОГРАД
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД

Суздавачи

КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
НИКШИЋ

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
НИШ

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

проф. др Милорад Дешић, Филолошки факултет, Београд; проф. др Рајна Драгићевић, Филолошки факултет, Београд; проф. др Миланка Бабић, Филозофски факултет, Источно Сарајево; проф. др Ценка Иванова, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Трново; проф. др Јелена Јовановић Симић, Филолошки факултет, Београд; проф. др Милош Ковачевић, Филолошки факултет, Београд, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац; prof. dr Andrew Corin, Defense Language Institute Foreign Language Center, Los Angeles; prof. dr Pavel Krejčí, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; проф. др Радмило Маројевић, Филолошки факултет, Београд; проф. др Вељко Брборић, Филолошки факултет, Београд; проф. др Валерий Михайлович Мокиенко, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург; prof. dr Mihai Radan, West University, Faculty of Letters, History and Theology, Timișoara; проф. др Јелица Стојановић, Филолошки факултет, Никшић; проф. др Љилана Суботић, Филозофски факултет, Нови Сад; проф. др Божо Ђорић, Филолошки факултет, Београд; проф. др Александар Милановић, Филолошки факултет, Београд; проф. др Драгомир Козомара, Филолошки факултет, Бања Лука

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

проф. др Милош Ковачевић

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

проф. др Михаило Шћепановић

ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ

Томислав Матић

ГРАФИЧКО УРЕЂЕЊЕ

Билана Живојиновић

ПРЕВОДИ РЕЗИМЕА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Бојана Додић

САВЕТ

проф. др Срето Танасић (Београд – Ниш), проф. др Владислава Ружић (Нови Сад)

проф. др Милан Стакић (Београд)

Већина радова домаћих стручњака израђена је у оквиру научних пројеката које финансирају министарства Србије, Црне Горе и Републике Српске

Припрема: Агенција „ЗНАК“, Београд

Штампа: „Планета принт“ д.о.о., Београд

811.163.41'373.7:811.163.2'373.7

811.163.41'373.22:59

811.163.2'373.22:59

<https://doi.org/10.18485/sj.2025.30.1.20>

НАТАША С. ВУЛОВИЋ ЕМОНТС*

Институт за српски језик САНУ, Београд

ORCID: 0000-0001-5247-3748

Оригинални научни рад

Примљен:

Прихваћен:

АЛЕКСАНДРА М. МАРКОВИЋ

Институт за српски језик САНУ, Београд

ORCID: 0000-0003-2985-3042

СЕМАНТИЧКА ТИПОЛОГИЈА
ФРАЗЕОЛОШКО-ПАРЕМИОЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА
С КОМПОНЕНТАМА КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ ИНСЕКТЕ
И ПТИЦЕ У СРПСКОМ И БУГАРСКОМ ЈЕЗИКУ**

„Језик, заправо, шта је? Нагомилано лексичко благо из-
раза и изражајних форми и формула, које човек с помоћу
говорне силе у себи тече једнако, даље и даље тече”
(И. Секулић, *Говор и језик. Културна смотра народа*, 9).

Предмет овог рада*** су фразеолошко-паремиолошке јединице с компо-
нентама које означавају инсекте и птице у двама јужнословенским језицима,
српском и бугарском, и то оне које се односе на човека. Циљ истраживања јесте
да се семантичком анализом прикупљене грађе контрастивно сагледају сличности
и разлике у приписивању особености људима фразеолошко-паремиолошким

* natasa.vulovic@isj.sanu.ac.rs

** Овај рад финансирало је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Репу-
блике Србије према Уговору број 451-03-66/2024-03 од 5. 2. 2024. године, склопљеном са
Институтом за српски језик САНУ.

*** Овај рад финансирало је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Репу-
блике Србије према Уговору број 451-03-66/2024-03/200174 од 5. 2. 2024. године, склопљеном
са Институтом за српски језик САНУ.

јединицама са ентонимом или орнитонимом као компонентом, да се уоче специфичности изражавања човековог света и окружења код говорника оба језика, као и да се утврди опсег појава у вези са човеком које се њима најчешће означавају.

Анализом фразема према фразеосемантичким пољима издвојено је седам таквих поља (у тих седам поља класификовали смо чак 90 концепата), док је поделом паремиолошких јединица на лексичко-семантичка гнезда издвојено 13 гнезда. Утврђено је да се код мало више од једне трећине издвојених концепата јављају еквивалентне фраземе, као и да се тај број значајно смањује код паремиолошких јединица (код мање од једне четвртине), што је и очекивано.

Поред тога, анализа је показала да је од инсеката и у српском и у бугарском језику у фразеолошко-паремиолошким јединицама најзаступљенија мува, док је, када су птице у питању, у српском најчешћа гуска, а у бугарском кокошка.

Кључне речи: (поредбена) фразеологија, паремиологија, фразеолошки еквиваленти, српски језик, бугарски језик, ентоними, орнитони.

1. УВОД

Језик одражава човеково искуство, његов однос према себи и свету који га окружује. Језик је утеловљен, што значи да су наши појмови и категорије утеловљени, да су настали у нашем чулно-моторном систему и да се користе њиме (Лејкоф/Донсон 1999: 20).

Важну улогу у човековом свету имају животиње. Однос човека и животиње је сложен. Од осталих живих бића човек се издваја разумом. Људи су животиње користили за обављање разних послова, али и за исхрану, због чега су биле кључне за преживљавање. Човек је кроз време градио богато искуство и представе о животињама, изражене у поређењима и фразеологији, која често одражава и амбивалентан однос према њима.

За наш рад важно је поменути и културни модел познат као *велики ланац постојања* (*the Great Chain of Being*). Како подсећају Лејкоф и Тарнер, он је важан за разумевање света који нас окружује и језика који користимо. Модел је замишљен у виду вертикалне скале, на коју су смештени облици живота и постојања; одражава наше интуитивно поимање места које имамо у свету и особина типичних за поједине облике постојања. Постоје два типа овог модела, проширени и основни велики ланац постојања. Проширени велики ланац постојања обухвата и човеков однос према друштву, богу и космосу. Основним се пак сагледава човеков однос према нижим облицима постојања, па ћемо се у наставку бавити њим.

На врху скале су виша бића, људи, животиње и биљке, док су при дну нижи облици – неживи предмети. Жива бића имају највише особина, док се, силаском низ скалу, број особина смањује, будући да су облици постојања све нижи. На пример, људе, осим физичких особина, које имају и нижи облици

постојања, кресе и разум, осећај за етику и естетику; животиње немају те више људске особине, али се, у односу на биљни свет, одликују инстинктима, код неких врста и емоцијама и ограниченим когнитивним способностима (Лејкоф/Тарнер 1989: 166–168).

Ови аутори помињу и здраворазумску теорију коју називају *природа ствари* – она указује на однос особина и понашања разних облика постојања. Ми знамо које су то особине типичне за дате облике и какво понашање оне условљавају. Када се основни велики ланац комбинује са теоријом о природи ствари, добија се народна теорија о облицима постојања и понашању које их одликује, а према којој људе одликују особине вишег реда, које доводе до сложенијег понашања, а животиње инстинкти и инстинктивно понашање (1989: 170–171).

Лејкоф и Тарнер примећују да је домен који се тиче нашег разумевања животињског света богато разрађен, као и да имамо прецизно разрађене схеме за описивање животиња, помоћу којих метафорично разумевамо животињске особине на основу људских, и обратно. У питању је наша склоност да на основу својих, ексклузивно људских особина, разумевамо ниже облике живота (Лејкоф/Тарнер 1989: 193). Такав, метафоричан начин говора о особинама других бића, могућ је захваљујући *метафори великог ланца постојања*.¹ Лејкоф и Тарнер истичу да у оквиру схема којима описујемо животиње постоје метафоричке пропозиције: *лавови су храбри и племенити, пси су одани* и др. и да је овакав начин размишљања и говорења за нас толико уобичајен да нисмо ни свесни метафоричности оваквих описа (1989: 193–194).

Однос човека према животињама проучава се у оквиру разних лингвистичких дисциплина – у семантици, лексикологији и лексикографији, лингвокултурологији, етнолингвистици, фразеологији. Фразеолошке јединице са зоонимом као компонентом су бројне, што сведочи о важности поменутог односа, а бројна су и истраживања зоонимне фразеологије. Та истраживања су каткад једнојезична (нпр. Венкова 2016; Стојанова 2017), чешће контрастивна (Видовић Болт 2011; 2021; Макаријоска и др. 2012; Алексић 2012). У овом раду представимо само један сегмент истраживања поменутог односа, и то онај који укључује две животињске класе – једну из групе бескичмењака зглавцара (инсекти) и другу из групе кичмењака (птице).²

¹ Та метафора резултат је постојања помињаног културног модела *великог ланца постојања*, народне теорије *природа ствари* и метафоре опште је посебно (1989: 172).

² Те две класе повезује ланац исхране, тачније, птице су омнивори који, поред осталог, једу и инсекте (Ђукић и др. 2018: 153).

1.1. Предмет и циљеви рада; грађа

Предмет овог рада, дакле, чини контрастивна семантичка анализа (концептуалног типа) фразеолошко-паремиолошких јединица с компонентама које означавају инсекте и птице у двама јужнословенским језицима (српском и бугарском). Ексерциране су фраземе у ужем смислу, али и вишелексемни спојеве, који се сврставају у фразеолошке јединице у ширем смислу (Бургер 1982: 30–31); у њих спадају фраземе с поредбеном структуром, али и именичке синтагме (фразне именице³), које најчешће имају низак степен идиоматичности,⁴ али поседују остале одлике фразеологизама.

Циљ рада јесте да се семантичком анализом ексерцираног материјала контрастивно сагледају сличности и разлике у приписивању особености људима фразеолошко-паремиолошким јединицама са ентонимом или орнитонимом као компонентом, те специфичности изражавања човековог света и окружења код говорника оба језика.

Грађа за рад ексерцирана је из описних речника српског (РСАНУ и РМС) и бугарског језика (РБЈо), затим из речника фразеологизама (ФРј, ФРСЈ, ФРБ), као и из радова који су се бавили овом или сличном тематиком, и из неких онлајн приручника (БФИ). Узимали смо у обзир савремене јединице и оне које полако застаревају, а узели смо и оне јединице које су регионалног, дијалекатског карактера (овај податак се код фразеологизама готово редовно наводи у бугарским речницима, док се у српским експлицитно наводи ређе, али се о њему посредно може закључивати, на основу извора; исто важи и за временски маркиране фраземе). Осим тога, као извор је за неке јединице назначено да потичу из разговорног језика.⁵

2. АНАЛИЗА

Лексичке компоненте које улазе у састав фразеолошко-паремиолошких јединица које су предмет овог рада су:

1. Називи инсеката: срп. *буба* (2) = буг. *буболечка* (1); срп. *бува* (*буха*) (9) = буг. *бълха* (2); срп. *бумбар* (1) = буг. *бръмбар* (0); срп. *бушица* (1); срп. *ваш(ка)* (2) = буг. *вџика* (1); срп. *комарац* (3) = буг. *комар* (4); срп. *мрав* (3) = буг. *мравка* (3); срп. *муха*, *мува* (10) = буг. *муха* (11); срп. *мушица* (6) = буг. *мухичка*, *мушица* (0); срп. *оса* (1) = буг. *оса* (1); срп. *стеница* (1).

³ О фразним именицама в. Прћић 2008: 163.

⁴ Више о степену идиоматичности в. Вуловић 2015: 212.

⁵ Потврде за српски језик дали су аутори овог рада, као изворни говорници, док је за бугарски језик то била проф. др Маријана Алексић, изворни говорник бугарског језика.

2. Називи птица: срп. *вராбац* (4) = буг. *вРабче* (8); срп. *врана* (4) = буг. *врана* (4); срп. *гавран* (4) = буг. *гарван* (3); срп. *голуб(ица)* (6) = буг. *гълб* (2); срп. *гуска* (10) = буг. *гъска* (4); срп. *јаребица* (4) = буг. *јребица* (0); срп. *квочка* (3); срп. *кобац* (2) = буг. *јстреб* (0); срп. *кокош(ка)* (9) = буг. *кокошка* (10); срп. *кукавица* (3) = буг. *кукувица* (2); срп. *ласта* (1) = буг. *ластовица* и *лястовица* (1); срп. *ној* (1) = буг. *цраус* (0); срп. *орао* (4) = буг. *орел* (1); срп. *папагај* (1) = буг. *папагал* (0); срп. *патка* (1) = буг. *патка* (3); срп. *паун(ица)* (1) = буг. *паун* (1); срп. *паче* (1); срп. *петао, певац* (2) = буг. *петел* (5); срп. *петлић* (1); срп. *пиле* (5) = буг. *пиле* (6); срп. *пиленце* (0) = буг. *пиленце* (1); срп. *птица* (5) = буг. *птица* (2); срп. *птичица* (1) = буг. *птичка* (1); срп. *пчела* (4) = буг. *пчела* (2); срп. *сврака* (1) = буг. *сврака* (5); срп. *славју* (1) = *славей* (1); срп. *сова* (1) = буг. *кукумявка* (1); срп. *сојка* (1); срп. *соко* (3) = буг. *сокол* (4); срп. *тетреб* (1); срп. *трут* (1) = буг. *търтей* (1); срп. *ћуран* (1); срп. *чавка* (3) = буг. *чавка* (1); срп. *шева* (1); срп. *штиглић* (1) = буг. *циглец* (1).
3. У обзир смо узели не само поменуће зоониме, одн. зоонимне компоненте, већ и њихове придевске изведенице: *кокошији* (*кокошја памет*), *соколов* (*око соколово*), *сврачји*, *пилећи* (*имати птичји* (*сврачји*, *кокошији*, *пилећи*) *мозак*), *зољин*, *осињи* и др. (*зољино* (*осино*, *осиње*, *стриљеново*, *гујско* и сл.) *гнездо*)⁶.

Ексцерпиране фраземе класификоване су у фразеосемантичка поља према значењској структури фраземе (Чернаја и Бојарова 2004: 155). Наша грађа је обухватила фраземе које се односе на човека, али и на друге енитете (као што су простор, време, стање, ситуација, количина и др.). Прва група садржи, као што је и очекивано, далеко више фразеолошких јединица од друге групе, која ће бити предмет засебног истраживања. Фраземе које се односе на човека представимо у т. 2. 1, док ћемо у т. 2.2. представити паремиолошке јединице (њих ћемо класификовати у лексичко-семантичка гнезда).

2.1.1. Физичке особине: животна доб, изглед

- старост, односно дуг животни век у српском језику се изражава синтагматским изразом *орлов век* 'врло дуг живот' (РСАНУ);⁷ у бугарском налазимо сличан израз: *врџтник с белите орли* / *врџтник*

⁶ Исти поступак примењен је и у РХАФ, с тим што су аутори у зоонимне компоненте убројали још и зоосоматске (*каџа*, *перо*) називе, називе станишта, затим назив тела угинуле животиње, животињских производа, ониматопеје и сл. (РХАФ, 8).

⁷ Синонимно значење има библизам *Адамов век*. Што се израза *орлов век* тиче, у *Речнику словенске митологије* читамо да се у јужнословенским веровањима орлу приписује изузетна дуговечност (СМ, под *орао*). Осим тога, и називи предака 16. колена у српском језику везани су за животиње, *бели орао* за мушког и *бела пчела* за женског претка.

с орлите 'каже се за човека који је достигао дубоку старост, много стар' (ФРБ). У српском бележимо и израз *стара кокош* 'стара жена' (ФРј), али и *стара кока* 'сексуално привлачна жена старије доби' (РХАФ). Овде наилазимо на стереотип; док се стара жена често помиње с негативном конотацијом (пример који илуструје овај израз у ФРј: Ал' куд ти памет, Јоле, те ти носиш јабуке удатој жени!? Шта ће ти *стара кокош!*?), дотле се израз *орлов век* јавља у неутралном контексту;

- мршавост се изражава поредбеним изразима: срп. *мршав као штиглић* (разг.) = буг. *слаб като щиглец* (разг.); *као комарац* 'танак, лаган, сићушан' (разг.) буг. *като комар тњњк (слаб)*. (разг.) 'много мршав' (РБЈо);
- боја тена или косе: *црн као гавран* 'изразито, потпуно црн' (ФРСЈ) *черен като гарван* 'много черен' (РБЈо)⁸;
- ружноћа: буг. *грозна като кукумјавка* (разг.);
- неуредност: *свраче гнездо* ир. 'неуредна, рашчупана коса';
- нешто неприлично, што неке не одговара, одражава се у значењима фразема с различитим компонентама: срп. ир. *стоји (му, јој и сл.) као пилету сисе*⁹ (разг. ј.), с компонентом *пиле*, а са инсектом као компонентом у буг.: *на комар ботуши* дијал. ирон. 'каже се да би се нагласило да нешто неке не приличи, да му не одговара' (ФРБ).

2.1.2. Интелектуалне, психичке и карактерне особине; склоности

- мудрост: срп. *мудар као сова* (разг.)¹⁰; довитљивост, лукавост, сналажљивост: срп. *бити пун бува* 'бити довитљив, доскочљив, пун ђаволија' (РСАНУ); *бити пун шарених буха* 'бити лукав' (РСАНУ); срп. (*умети*) *потковати буху (на леду)* 'бити врло вешт' (РСАНУ)¹¹; срп. *знати и мушицу потковати* 'моћи се снаћи у свакој ситуацији' (РСАНУ).

⁸ Овај се израз може користити и у опису изгледа људи и животиња, али и предмета (судећи по примерима које нуди корпус српског језика СрпКор2013).

⁹ Овај израз је чест у разговорном језику, с именичком компонентом чешће у множини, и данашњи говорници углавном га везују за нечији неприличан изглед (у смислу ношења неприкладне одеће). Међутим, израз је првобитно био са им. *суса* у јединици и указивао је на неприкладност, али најпре функционалну, јер пиле, будући да има кљун, не може да пије млеко сисајући. Овај иронична израз дефинисан је у раду Шипка 2011 као 'неке нешто никако не пристаје, не одговара му' (2011: 27).

¹⁰ Овај израз речници не бележе; више о овом изразу и симболици сове в. <https://jezikofil.rs/da-li-je-sova-zaista-mudra/>.

¹¹ Пример из РСАНУ: Пронгуман Мелентије, вјешти лицац ... умијаше буху потковати (Љуб. 3, 57).

Занимљиво је да се особина лукавости и сналажљивости с разматраним компонентама, према нашем сазнању, означава само у српском језику, као и да синонимна фразама садржи компоненту *ђаво* (*ђавола би на леду потковао* 'веома је вјешт и довитљив, необично је лукав човек' (ФРЈ). Јасно је да семантичка мотивација поменутих компонената лежи у томе што су и мува и *ђаво* тешко ухватљиви; мува у конкретном, *ђаво* у метафоричном смислу.

Што се тиче фраземе с компонентом *бува*, *бити пун* (*шарених*) *бува/буха*, објашњење налазимо код И. Видовић Болт, која, позивајући се на запажања Ж. Финк, каже да је слика буве у нечијој глави честа у словенским језицима и да по њој инсекти изазивају различита стања и расположења, лудило, глупост, тврдоглавост, као и да је у основи мотивације давно веровање да *ђаво* поприма облик буве/муве и да на тај начин, улазећи у нечију главу, утиче на његово лоше или враголасто понашање (Финк према Видовић Болт 2021: 527).

- марљивост: срп. *марљив као мрав* 'врло марљив' (ФРЈ); *марљив (радин) као пчела*¹² 'врло марљив' (ФРЈ) буг. *работлив като пчела* (Витанова 2012: 20);
- доброта, безазленост; смиреност: срп. *ни мрава не гзазити (погазити, оцепити)* 'бити посве недужан, невин, безазлен' (ФРЈ); буг. *(и) на мравката пџт правя* 'веома сам миран, добродушан, благе нарави и нисам зао' (ФРБ); *(и) на мравучката не минувам пџт дијал.* израз истог значења као претходни (ФРБ); срп. *миран као буба* (разг.) 'врло миран' буг. *кротџк като буболечка* 'миран као буба' (разг.);
- претерана брижност: срп. *чувати (некога, нешто) као квочка пилиће* (разг.);
- интелектуална ограниченост: срп. *пилећа глава* 'слаба, ограничена памет' ФРЈ; срп. *бити кокошје (пачје) памети* 'бити неспособан за нормално логично расуђивање' (РСАНУ); *имати птичји (сврачји, кокошији, пилећи) мозак* 'бити умно ограничен, приглуп' (ФРЈ); *глупа као гуска (ћурка)* (разг. ј.); буг. *глупав като гџска разг.* 'много, веома глуп' (РБЈо); *умен като гџска разг.* ирон.¹³ 'много глупав' (РБЈо);

¹² Мрав и пчела симбол су вредноће и неуморности. Видовић Болт подсећа на Езопову басну, у којој мрав вредно радећи дочекује зиму обезбеђен, за разлику од цврчка који о зими не размишља (Видовић Болт 2021: 530).

¹³ Како је и обележено у РБЈо, овај фразем је ироничан. М. Шипка изучавао је структуру и значење ироничних фразема и дошао до важних закључака, наиме да имају блаже погрдно значење (у односу на друге фраземе погрудно значења); затим, да су готово сви компаративни, да садрже два дела, спојена везником *као*, али да се, за разлику од других поредбених фразема, не могу редуковати, а разлог за то лежи у чињеници да се њихово иронично значење постиже управо контрастом између првог и другог дела: „Значење другог дела ироничних фразема [је] контраст или негација тврдње исказане у првом делу. И зато се та два дела не могу раздвајати (Шипка 2011: 27).

- несигурност: буг. *който се бои от врабчета* — да не сее просо дијал. ирон. 'употребљава се за много неодлучног човека, који се плаши да нешто предузме' (РБЈо);
- наивност: буг. *лапам мухи(те)* (ФРБ) 'зато што сам неискусан верујем у све што видим/чујем';
- немање знања, искуства: буг. *пиле шарено презр.* 'кад неко о нечему говори, а о томе не зна довољно' (БФИ);¹⁴ буг. *кокошката не знае, яйцето знае* дијал. 'каже се за човека који мисли да је паметнији од старијих од себе' (ФРБ);
- неспособност: *и ћорава кока нађе зрно* 'и неспособан понекад успе' (НПосл, Вук, РСАНУ);
- кукавичлук, плашљивост; игнорисање опасности, нечег компликованог, непријатног: срп. ир. *соко из вранина гнезда* 'слабић, кукавица' (РМС); буг. *имам пилешко сърце* дијал. 'многo сам плашљив' (ФРБ); срп. *главу у песак сакри(ва)ти (завући, заронити и сл.) (као ној)* 'затворити, затварати очи, (за)жмурити пред опасношћу, пред непријатним, незгодним чињеницама' (РСАНУ);
- шкртост: буг. *стрижа комара (бълхите, мухата)* дијал. 'веома сам шкрт, превише штедљив' (РБЈо);
- склоност лоповлуку: срп. *украо би испод кокоши јаје* 'врло је вешт лопов' (РСАНУ);
- склоност хвалисању, надменост, нескромност: срп. *ходати (шетати, шепурити се и сл.) као ћуран, паун(ица)* (разг.) = буг. *надувам се / надуја се (перча се) като паун* разг. 'показивати се надмен, горд, шепурити се' (РБЈо); буг. *като петел на буннице / купнице* 'шепурити се' (ФРБ) буг. *излизам / изляза (надувам се / надуја се) като сита вџика на чело (в нова риза)*. разг. ир. 'заборављам ко сам и поредим се с најбољима' (РБЕо);
- склоност претеривању (у описивању, схватању, представљању нечега) изражава се различитим варијантама интернационалне фраземе (нпр. рус. *делать из мухи слона*; нем. *aus einer Mücke einen Elefanten machen*), уз различите зоониме као компоненте: срп. *правити, (на)чинити и сл.) од муве медведа (слона, коња, вола)* 'претер(ив)ати у нечему (исказу, тврдњи), преувелич(ав)ати (ствари, догађаје и сл.)' (РСАНУ) буг. *правя от мухата слон (бивол)* разг. 'преувеличавам нешто, придајем нечему превелики значај' (РБЈо); срп. *правити од комарца магарца* 'преувеличавати нешто' (РСАНУ) = *правя от*

¹⁴ У српском језику постоји сложеница жутокљунац 'обично пеј.) онај који је неискусан, незрео, наиван; балаван, дершите' (РСАНУ).

мравката слон разг.; *правя от мравката аслан* дијал. 'много преувеличавам нешто, без потребе' (РБЈо);

- претерана причљивост, брбљивост: *брбљив као чавка* (разг.)¹⁵ буг. *бџбрив като сврака* (разг.);
- склоност досађивању некоме: срп. *досадан као стеница/уш* 'јакко досадан, неподношљив' (РСАНУ; ФРЈ) буг. *досаден като конска муха*;
- склоност додворавању, подмиђивању: срп. *подмазивати масну гуску* (разг.) 'подмиђивати особу која је већ богата, збринута';
- склоност претварању, скривању правих жеља и намера: срп. (покр.) *бити се бухама* 'претварати се, надмудривати се скривајући праву мисао' (РСАНУ); буг. *правя се на гџска* 'правим се глуп' (БФИ); буг. *не ще кум печена кокошка* 'користи се када неко лицемерно каже да не воли или не жели да постигне нешто што заправо жели, али то не може да постигне или има' (ФРБ);¹⁶
- јадна, бедна, кукавна, несрећна особа: *сиња кукавица* (ФРЈ);
- склоност претераним изласцима, распусном животу: *ноћна птица* 'особа која редовно или често већи део ноћи проводи изван куће, у скитњи, у друштву' (РМС) буг. *ноцна птица* 'човек (обично млад), који живи распусним ноћним животом' (ФРБ);
- склоност честом сељакању: *птица селица* 'особа која се често сели из места у место' (ФРЈ); буг. *прелетна птица* разг. 'човек који се дуго не задржава на једном месту и често се сели';
- лењост: срп. *лењ као трут (буба)*¹⁷, буг. *като тџртеј* (разг.); *седети (лежати) као квочка (на јајима)* 'проводити време у ленствовању, излежавању' (РСАНУ);
- изузетно лош карактер: буг. *де<то> да отиде врана, все (се) посрана / де<то> иде врана, все (се) посрана* ир. 'каже се за човека који се у свим околностима и приликама испољава с негативним особинама' (ФРБ).

2.1.3. Стања и осећања:

- неспретност, неснађеност у некој ситуацији означава се у обама језицима еквивалентним фраземом: срп. *заплести се (запетљати се, сплести се, упетљати се и сл.) као пиле у кучине (у кучину, у кучинама)* 'запасти у тешкоће, у безизлазан положај (често својом неумешношћу, неспретношћу), упетљати се у нешто незгодно,

¹⁵ РСАНУ бележи секундарно значење именице *чавка* 'брбљива особа', али и глагол *чавкати* 'чаврљати, брбљати'.

¹⁶ Ову особину у српском језику изражавају фраземе: *неће маца сланине, неће жаба у воду*.

¹⁷ У српском језику постоји и разг. израз *лења буба* (често и с другачијим распоредом компонената, *буба лења*, када је израз још експресивнији) (ФРСЈ).

непријатно' (РСАНУ; под кучина¹) буг. *забърквам се / забъркам се (обърквам се / объркам се; оплитам се / оплета се) като пиле в кълчица* разг.; *заплитам се / заплета се като пиле в кочина* дијал. 'обузимају ме велика збуњеност и страх и због тога не знам како да поступим или да одговорим' (РБЈо);

- смушеност, дезоријентисаност: срп. *као гуска (гуске) у маглу (у маг-ли)* 'без плана, без циља, насумице, смушено' (РСАНУ); збуњеност, изгубљеност: буг. *обърквам се (сбърквам се) като гъска в мъгла* разг. 'много, сасвим сам збуњен' (РБЈо) буг. *(въртя се) като пияна кокошка; (въртя се) като улава кокошка* дијал. 'изгубљен сам и не знам шта да радим' (РБЈо) буг. *въртя се като патка в мъгла* 'не могу да одлучим, не знам шта да радим' (РБЈо);
- покуњеност, потиштеност, посрамљеност: срп. *као покисла кокош(ка)* 'покуњен, снујден' (РСАНУ) буг. *<като (сјакаш)> мокра кокошка* разг. 'јадан, посрамљен, постиђен' (РБЈо); туга: буг. *като гълъб тъгувам* 'неописиво, неутешно' (БФИ);
- заљубљеност: срп. *заљубити се као тетреб, заљубљена као гуска* (разг.);¹⁸
- узнемиреност због неких мисли: срп. *скаче ми (ти и сл.) бушица по уху* заст. 'узнемирава ме (те и сл.) нека мисао буг. *врти ми се муха в главата; муха брџмчи в главата ми* разг. 'упорно ме опседа, онеспокојава нека бескорисна, ирационална идеја' (РБЈо);
- дубока уснулоост: срп. *као мува у пекмез (пасти)* 'заспати дубоким сном' (РСАНУ);
- стање без разума, лудило изражено је значењима варијантних фразема у српском и бугарском језику: срп. *врана, сврака (кокош и сл.) му (ми и сл.) је мозак попила (испила, појела, позобала и сл.)* 'изгубио је (изгубио сам и сл.) памет, разум, луд је (луд сам и сл.)' (РСАНУ) буг. *сврака (чавка) ми е изпила мозџка/акџла/ума* ('потпуно сам оглупео, остао сам без разума (у грдњи, кад неко ради нешто неразумно)' (ФРБ);
- имање/немање среће: срп. *запевала му (јој и сл.) шева* 'нашла га срећа' (РСАНУ, НПОсл); срп. *неће те (ме, га итд.) та бува ујести* 'неће те (ме, га итд.) та срећа задесити, нећеш (нећу, неће итд.) ту срећу имати' (РСАНУ);
- пијанство: *бити пун винских мушица* 'бити пијан, пити се' (РСАНУ);
- љутња, спремност на борбу: срп. *накострешило се као петлић* (разг.) буг. *наежвам се като петел* 'накострешило сам се' (БФИ);

¹⁸ ФРј наводи и фразем *заљубити се као мачак* 'јако се заљубити, бити врло заубљен', али он већини савремених говорника српског језика није познат.

- сиромаштво: *го (сиротан, шворц и сл.) као црквени миш*¹⁹ 'који је без игде ичега, пуки сиромаш' (РСАНУ) *гол като сокол* 'много сиромашан' (ФРБ) *живея като сврака на драка* разг. 'живим бедно, без имовине' (РБЈо);
- независност, безбрижност: *као птица на грани (бити, живети)* 'не бити зависан ни од кога' (РМС); *као птица небеска (живети)* 'безбрижно живети' *като птичка божия, живея* 'безбрижно, слободно (живим)' (РБЈо); слобода, материјална независност: *пея като бюлбюл* 'слободан сам и не зависим ни од кога јер сам богат и не треба ми ничија помоћ' (ФРБ).²⁰

2.1.4. Активности, способности:

- ленствовати; радити узалудан посао: срп. *седети (лежати) као квочка (на јајима)* 'проводити време у ленствовању, излежавању' (РСАНУ); срп. *ловити по зраку мушице* 'не радити ништа, беспосличити' (РСАНУ) буг. *лапам мухи(те)* (ФРБ) 'губим време не радећи ништа'; срп. *штројити муве*²¹ 'радити нешто бесмислено, без икаквог резултата, траћити време узалуд' (РСАНУ);²²
- упоредо успешно обављање два посла означава се у обама језицима интернационалном фраземом с компонентом *муха*: срп. *једним ударцем (убити) две (обе, три и сл.) муве* 'упоредо, истовремено обавити два (оба, три) посла, не улажући за сваки посебан труд' (РСАНУ) буг. *с един удар убивам / убия две мухи* (разг.). Чињеница да ова фразама у руском језику гласи *убить одним выстрелом двух зайцев*, у енглеском *kill two birds with one stone*, док њена грчка варијанта садржи као компоненту лексему *голуб*, наводи на претпоставку да је у књижевни српски (вероватно и бугарски) ушла под снажним утицајем немачке књижевности и немачког језика у 19. и почетком 20. века; исп. нем. *zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen*.
- навалити на нешто: срп. *ићи на нешто као пчеле на мед* 'ићи с одушевљењем на нешто; грабити се, отимати се о нешто' (РСАНУ); буг.

¹⁹ Иако је у српској фраземи назив животиње која не спада у одабране групе, птице и инсекте, остављамо је због тога што се у бугарским еквивалентима налазе компоненте које нас интересују. Занимљиво је то што се сиромаштво у српском језику пореди с мишем, док се у бугарском то чини са соколом, који мишеве лови.

²⁰ Израз *певати као славуј* у оба језика има и значење које је ближе изворном, композиционом значењу, 'лепо певати' (в. т. 2.1.4.2), док у буг. има и значење 'тајно дојављивати шефу'.

²¹ Занимљиво је упоредити фраземе срп. *штројити муве* и буг. *стрижа комара*. Иако их речници различито дефинишу, одн. приписују им се различита значења, рекли бисмо да су врло блиски.

²² Поменућемо и изр. без глаголске компоненте: буг. *кокошкарска работа* 'мали, безначајан посао' (БФИ); у српском језику користи се глагол *кокошарити*, са секундарним значењем 'вршити ситне крађе' (РСАНУ).

- като мухи (пчели, оси) на мед* 'у великој количини и трчећи, с великом жељом, страствено' (ФРБ); буг. *като гарвани на мършиа* 'у великом броју (каже се при неком грабежу, кад нечега нема довољно)' (ФРБ);
- уништити нешто: буг. *вардя като враната горния спон* ир. 'потпуно уништавам, трошим и расипам' (ФРБ);
 - не обезбедити: срп. *на врапце проху (просо) оставити* 'оставити нешто неосигурано, изложити нешто пропадању' (РСАНУ);
 - водити распусан живот: срп. *јурити, терати сојке* 'банчити' (РСАНУ)²³; буг. *вечерно пиле* 'човек који води распусан ноћни живот' (БФИ);
 - буг. *јйце давам, патка вземам* 'с малим улагањем очекујем велику корист' (ФРБ);
 - посао ће бити завршен и без некога: буг. *и без петли сьмна* ир. 'када се неки посао обавља или се нешто дешава и без некога ко мисли да је незаменљив' (ФРБ);
 - срп. *соколово око (и соколове очи)*²⁴ 'добар вид, коме ништа не промиче; способност доброг запажања, уочавања' (РСАНУ) буг. *имам око като сокол* 'не дозвољавати да нешто промакне, добро пазити'; срп. *ни мува не може да пролети* (разг.); буг. *не давам (дам) пиле да прехврѣкне* 'будно мотрим' (ФРБ);
 - срп. *једна птичица ми је шапнула* (разг.) 'сазнао сам нешто, али не желим да кажем од кога сам то чуо' буг. *едно пиленце ми прошенна* 'сазнајем оно што до тог момента нисам знао' (БФИ);
 - пропустити неку прилику: буг. *изпуснах пилето* 'пропустио сам прилику' (БФИ);
 - цвокотати, дрхтати: срп. *трести бумбаре* заст. покр. 'цвокотати' (РСАНУ);
 - *(за)кукати као сиња кукавица* 'цвилети, зацвилити, јако плакати, заплакати' (ФРј).

2.1.4.1. Кретање као типична активност посведочено је неколиким фраземама.

- журно и смушено: срп. *као мува без главе (ићи, кретати се* и сл.) 'у великој, безглавој журби, смушено, сметено' (РСАНУ) буг. *като муха без глава* (ФРБ);
- тромо, клатећи се: срп. *гегати се као патка (гуска)* (разг.);
- нечујно, тихо: *као мува (пролазити, ходати)* 'тихо, нечујно' (РСАНУ);

²³ Иако је у РСАНУ дефинисан као 'банчити', средовечним говорницима српског језика израз је познат и у значењу 'јурити жене'.

²⁴ Речник САНУ овај израз наводи с уобичајеним редом речи за именичку синтагму (*соколово око*); међутим, ова синтагма је много обичнија у инверзији, *око соколово*.

- брзо: буг. *бърз като сокол* (БФИ), одн. споро: *вући се (и сл.) као усрани голуб* разг. 'споро и невољко се кретати' (ФРј).

2.1.4.2. У активност спада и говорење.

- неразумљив говор: срп. *гуске га (те и сл.) разумеле* 'говори (говориш и сл.) неразумљиво' (РСАНУ); *ујела га пчела за језик* 'каже се за пијаног човека који муца, замуцкује' (РСАНУ);
- претерано причање: срп. *торочу као чавке* (разг.); *брбљати као чавка* (ФРСЈ) 'много говорити, не затварати уста';
- понављање туђих речи: срп. *понавља као папагај* (разг.); буг. *повтарям като папагал* (БФИ) 'дословно понављам оно што је неко рекао';
- бучан, гласан говор: буг. *тих като кукувица* дијал. ир. 'који диже буку, много бучан';
- певање: срп. *певати као славуј* (разг.) 'лепо певати' буг. *пея като славей* 'веома лепо певати'²⁵ (БФИ).

2.1.5. Навике:

- рано устајање и легање: срп. *с п(и)етловима устајати* 'рано устајати' (РСАНУ); срп. *ићи с кокошкама спавати, с кокошкама легати* 'рано легати' (РСАНУ);
- радити кад треба спавати: срп. *ноћна птица* 'онај који воли да ноћу, ван радног времена, обавља своје послове, да нешто ради' (ФРСЈ);
- мало јести или пити: срп. *јести као птица (врабац, птичица)* 'јести врло мало' (ФРј); буг. *јм (пня) колкото едно врабче* разг. 'једем (пијем) веома мало, мање од уобичајеног' (РБЈо).

2.1.6. Међуљудски односи:

- љубав, слога: срп. *живети као голуб с голувицом (као голубови)* 'живети у слози и љубави' (РСАНУ)²⁶; *гугутати као голубови* 'заљубљено разговарати (чаврљати), изражавати њежне осјећаје (о љубавном пару)' (РХАФ);
- речима узнемирити, уопште утицати на некога: срп. *метнути, пуштити и сл. некоме буву (буху) у уво (ухо)* 'казати некоме нешто што ће га узнемирити' (РСАНУ) буг. *пускам/пусна бълха в ухото някому* (ФРБ); срп. *пустити некоме муву (муху)* 'усадити, улили некоме неку мисао, идеју, план о нечему'; буг. *пускам муха (на някого)*; (ФРБ) срп. *избити (истерати) коме мушице из главе; излечити од мушица* 'приморати кога да се понаша нормално, без претераних прохтева,

²⁵ По истом извору, овај фразем има и значење 'тајно дојављујем шефу, откуцавам'.

²⁶ Интернационални израз *голуб мира*, који је постао популаран пред крај Другог светског рата и представља симбол Међународног дана мира, јавља се и у буг.: *гълб на мира*.

хирова' (РСАНУ); буг. *избивам/избия муха от главата*; срп. *пунити (некоме) главу мушицама* 'подбуњивати, наговарати (некога)' (РСАНУ);

- имање/немање ауторитета: буг. *не ми пее петелът* разг. 'немам утицај, ауторитет, не слушају ме' (РБЈо); буг. разг. *кокошка пее (някъде)* 'у породици се испољава женаина воља, жена наређује' (ФРБ; РБЈо).

Питања пола и односа међу половима предмет су проучавања савремене хуманистике, према неким научницима у лингвистици и доминантна; изучавају се специфичности мушког и женског дискурса, утврђују стереотипи итд. (Алексеенко 2004, 28–30; Klann-Delius 2005). Фразеолошким јединицама нарочито се одражавају традиција, стереотипи, социјални живот и сл. Патријархални стереотип, као део фолклора, према којем се лошим сматра доминантна улога жене у кући и породици, одражава се у значењу ових бугарских фразема.

- свађа, туча, сукоб: *(по)клати се ((за)крвити се, (по)свађати се, завадити се и сл.) као жути мрави* 'жестоко се обрачуна(ва)ти, (по)тући, (по)свађати и сл.' (РСАНУ); срп. *биће меса орлу и гаврану* 'биће сукоба, биће мртвих' (РСАНУ); буг. *скарали се врабчетата за чуждото просо* 'свађати се око нечег туђег' (ФБ); *врана врани очи не вади* 'рђав човек неће радити против истог таквог' (РСАНУ); '(из)бити, (ис)тући некога': срп. *(ис)терати некоме бухе (буве)* (РСАНУ);
- 'раздражити, разјарити, изазвати некога опасног, злог' срп. *дирнути у осињак* (РСАНУ);
- досађивати: срп. *као оса зујати око некога* (разг. ј.);
- казнити, убити (у претњи): срп. *згазити као бубу* (разг.);²⁷ срп. *откинути главу некоме као пилету*, буг. *це откъсна главата (като на врабче) някому / като на (петровско) пиле някому* 'некога ћу озбиљно казнити, запамтиће ме (обично у претњи)²⁸' (ФРБ, РБЈо); срп. *заклати као врапца* 'убити некога без много премишљања' (ФРСЈ); 'запалити кућу некоме': срп. *пустити (црвеног) п(и)јетла под (на) кров (некоме)*²⁹ (РСАНУ);
- нападати, критиковати: срп. *зинула ала и врана (на некога)* (ФРСЈ) буг. *скочили на мене и хала и врана* 'имам непријатеља на све стране, сви ме нападају' (ФРБ);
- наметати неком своје обавезе: срп. *подмеће као кукавица јаје* 'свој терет, своје обавезе пребацује, намеће на другога' (РСАНУ) *подмя-*

²⁷ Бележи се и фразема с компонентом *инсект*.

²⁸ Примећујемо да су прагматички маркери врло корисни и да би било добро да се наводе кад год је то могуће.

²⁹ Израз срп. *црвен(и) петао* означава пожар, ватру у српском; поменутом изразу у бугарском одговара фразема с другим зоонимом као компонентом: *пускам червената кобила* (ФРБ).

там/подметна кукувиче яйце 'пуштам да други брине о нечему, да се мучи око нечега' (ФРБ);

- учити некога нечему што већ зна: срп. *орла учи летети* 'каже се кад неко (жели да) подучава, саветује и сл. вештијег, паметнијег од себе';
- бити безопасан по некога, не представљати претњу: срп. *наудиће му (јој и сл.) као врабац гуски* 'ништа му (јој и сл.) не може, не представља за њега (њу и сл.) никакву опасност' (РСАНУ);
- неприхваћена особа: срп. *ружно паче* (разг.³⁰).

2.1.7. Животне ситуације, околности:

- изобиље, богатство: срп. *птичије млеко (од птице млеко)* 'у различитим обртима и изразима означава велико изобиље, све што се само пожелети може' (РСАНУ) буг. *от врабче (от пиле) мляко* 'све што пожелиш, изобиље' (ФРБ); срп. *златна кока; кока која носи златна јаја* (разг.³¹) буг. *златна кокошка* (разг.); обогатити се: срп. *крекнула дебела гуска (некоме)* 'дошао до великог добитка, наследства' буг. *крекна ми гъската* дијал. 'за мене су наступили добри, срећни дани, добио сам и ја нешто' (РБЈо);
- стабилност, добростојећа ситуација упркос мањку, штети: срп. *пала мува на медведа (међеда)*³² 'догодило се нешто што не може нимало да нашкоди' (РСАНУ) буг. *бълха (не) ще ме ухапе (бълха ме ухапа)* разг. ир. 'нисам осетио губитак, нисам patio' (РБЈо);
- пропаст, сиромаштво: срп. *дотерати до ваиака* покр. 'сасвим пропасти, изгубити имовину, углед, здравље' (РСАНУ);
- лоше проби, не овајдити се: *као пчела на брису* 'ништа, никако; врло рђаво'
- неповољна, тешка ситуација: срп. *притерала (дотерала и сл.) орла зла година* 'каже се кад нешто примора некога да у тешкој ситуацији прихвати, учини нешто што у нормалним условима никако не би урадио, што га понижава и сл.' (РСАНУ);
- усамљеност: буг. *сам като кукувица* 'сасвим сам, без иког, усамљено' (БФИ); *като сврака на драка* 'сасвим сам, усамљен' (ФРБ);
- бити преварен: буг. *мерих в патка, а ударих гарга* 'преварен сам, изневерена су ми очекивања' (БФИ);
- осветољубивост: срп. *дочекаће маца на потоку (стожеру) врапца* 'зло ће те (га и сл.) ипак снаћи'.

³⁰ Овај израз води порекло из познате бајке, а ушао је у разне језике.

³¹ У питању је интернационални израз.

³² Значење ове фраземе илустровано је у РСАНУ примером: Велика ... кућа ... кад почаста ... на њој се ништа не познаје. Реку зато: „Пала мува на међеда, мејед, бијо, ка и бијо.”

2.2. Паремииолошке јединице с компонентама које означавају инсекте и птице у српском и бугарском језику, а које бележе описни и фразеолошки речници (РСАНУ, ФРј, ФРБЈ, РБЈо и др.), биће наведене као лексичко-семантичка гнезда (ЛСГ)³³:

- врабац/голуб: срп. *боље врабац у руци него голуб на грани* (разг.) буг. *по-добре врабче в рџката, отколкото гълџб на стряхата* (разг.) 'боље је имати нешто мање, али сигурно, него нешто веће а недостижно' (БФИ); срп. *печени голуби из неба не падају (у уста не лете)* (РСАНУ) буг. *пуца ми Господ печени врабчета 'добијам на готово, без рада, труда, улагања'* (БФИ);
- гавран: срп. *није ни гавран црн колико (га) кажу*, 'не мора неко бити онако рђав или нешто онако тешко, неугодно како се претпоставља' (РСАНУ)³⁴;
- гуска: срп. ир. *и гуска каткад на леду посрне* (РСАНУ) 'свако може доживети неуспех'³⁵; срп. *није за гуску сено* 'каже се кад је реч о чему што није за некога, чему неко није дорастао' (РСАНУ);
- јаребица: срп. *јаребица је изгубљена, кад није врућа изједена* 'треба радити све на време' (РСАНУ); срп. *јаребице лови тко веома хрло ходи* 'онај успе ко је брз, окретан'; срп. *не падају из неба печене јаребице; не падају (и сл.) печене јаребице у уста* 'није у животу ништа лако'; срп. *не хитају се јаребице на веску него под плочу* 'треба умети нешто радити, па је онда успех сигуран';
- кобац: срп. *не ваља свакој птици бити кобац* 'није добро свакоме бити непријатељ' (РСАНУ); срп. *свака птица има свога копца* 'свако има свога непријатеља' (РСАНУ);
- кокош, кокошка: буг. *гладна кокошка просо сџнува* 'сиромашан човек који се нада да ће му се догодити нешто лепо' (БФИ); срп. *која кокош много какоће, мало јаја носи* 'ко много говори о својој раду, мало ради' (РСАНУ) буг. *којато кокошка много креци, малко јајца носи* (БФИ); срп. *како туђу кокош изијеш одмах своју за ногу вежи* 'дужан си да частиш онога који је тебе частио' (РСАНУ); буг. дијал. ир. *кокошка пџика, петел се трџика* 'за особу која се жали више него жртва' (БФИ); буг. *за кокошка няма прошка* 'за сиромаша нема правде' (БФИ); буг. *сяакаш од небето падат печени кокошки* 'мораш да се потрудиш, не чекај да нешто падне с неба' (разг. ј.);

³³ О лексичко-семантичком гнезду (в. Вуловић 2015: 43–44).

³⁴ Варијантна фразама интернационалног порекла има исто значење: *није ђаво тако црн* (в. Вуловић, 2015: 248).

³⁵ И обрнуто, и неспособан може успети, о чему сведочи пословица: *и ђорава кока нађе зрно* (НПосл, Вук, РСАНУ).

- комарац: срп. *ишчупај комарицу ногу, и цријева су му на двору; откини комарицу једну ногу, он сакаат до вијека* 'ако оно што је слабо лишиш и једног дела, оно је коначно пропало' (РСАНУ); буг. *комара цедја, камили гълтам*³⁶ 'ситничав сам, код других примећујем и најмањи недостатак, а не видим своје веће' (РБЈо);
- ластва: срп. *једна ластва не чини пролећа* (РСАНУ) 'један наговештај нечега још не значи да то мора и наступити, остварење једне појединости још није остварење свега онога што се хоће постигнути' буг. *една лјастовица пролет не прави* 'сам човек не може да промени нешто, да направи нешто ново' (БФИ);
- мува: срп. *на брзину се само муве хватају* (разг.);
- петао (певац): буг. *за грош петел – за грош пее*,³⁷ буг. *и без петел се сьмва* разг. ир. 'када се жели нагласити да ће се посао обавити или да ће се нешто десити и без учешћа онога који за себе мисли да је неопходан, незаменљив' (РБЈо);
- сврака: буг. *хитрата сврака с двата крака* 'каже се када лукав и нечастан човек у настојању да превари друге сам упада у тешку ситуацију' (РБЈо);
- соко: срп. *видом соко, а гласом гавран* 'нечији пријатан спољни изглед није у складу са негативним карактерним особинама' (РСАНУ); срп. *ако је и го, али је соко* 'иако је сиромашан, духовно је богат, снажан' (разг.);
- чавка: срп. пеј. *три жене и једна гуска чине вашиар* (РСАНУ) 'каже се кад је реч о женској говорљивости, о граји коју дижу жене'.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Анализа представљене грађе пружа различите увиде. Најпре, сама грађа указује на антропоцентрички принцип у фразеологији – овакве фраземе настају као резултат човекове потребе да вербализује свој доживљај животињског света и однос према њему, те да, на основу тога, да социјалну оцену (конвенционални суд) о људским особинама, понашању, навикама, разним ситуацијама и др. Посматрајући и описујући животиње, човек им приписује и људске особине, те настају квазистереотипи.³⁸ На тај начин настају квазистереотипи и у фразеологији, када се механизмом метафоре (често у поређењима) животињама додељују људске особине. Као колективно прихваћен културни стереотип, такве конструкције изражавају замишљена својства животиња (*лукав као*

³⁶ На значење ове фраземе библијског порекла пажњу скреће Видовић Болт, која помиње и апсурдну слику насталу контрастирањем величине комарца и камиле (2021: 528).

³⁷ У српском разговорном стилу ово значење изражавају фраземе: *јест 'јефтино, бар и не ваља, кол'ко пара, тол'ко (и) музике*, а у стандардном и књижевном: *јефтино месо – чорба за плот*.

³⁸ О квазистереотипима у српској фразеологији в. Вуловић (2015: 220–224).

лисица; тврдоглав као мазга; глупа као гуска и сл.), за разлику од стварних, уочљивих особина.

Поменули смо у уводу размишљање Лејкофа и Тарнера, наимае, да ми као људи веома добро познајемо животињски свет и да имамо прецизно разрађене схеме за описивање животиња и да помоћу тих схема метафорично разумевамо животињске особине на основу људских, и обратно. Кроз призму својих, ексклузивно људских особина, које не красе друга бића, разумевамо ниже облике живота (Лејкоф/Тарнер 1989: 193). Метафоричке пропозиције типа *лавови су храбри и племенити*, *пси су одани* и др. у нашем говору су толико уобичајене да нисмо ни свесни њихове метафоричности (1989: 193–194).

На међујезичком фразеолошко-контрастивном плану најпре се уочавају односи еквивалентности у семантичком, а и у компонентном смислу. Такви су примери фразеолошких јединица фолклорног порекла: срп. *као мува без главе* и буг. *като муха без глава*; срп. *врана, сврака (кокош и сл.) му (ми и сл.) је мозак попила (испила, појела, позобала и сл.)* и буг. *сврака (чавка) ми е изпила мозька*; срп. *орлов век* и буг. *врџстник с белите орли*; срп. *птица селица* и буг. *прелетна птица* итд., што не чуди с обзиром на припадност српског и бугарског јужнословенској групи језика. Такође, поједине фраземе су интернационалне, те су ушле у оба језика у некој од ранијих фаза развоја књижевног језика. То је случај с поређењем срп. *понавља као папагај* (разг.), буг. *повтарям като папагал*; затим с фразном именицом срп. *златна кока*, буг. *златна кокошка*; фраземом срп. *правити, (на)чинити и сл.) од муве медведа (слона, коња, вола)* буг. *правя от мухата слон (бивол)* и др.

Међутим, неке српске одн. бугарске фраземе које смо разматрали немају еквивалената у другом језику с инсектом/птицом као компонентом (нпр. српске фраземе: *пун шарених буха, соко из вранина гнезда, истројити муве, сврачје гнездо, заљубити се као тетреб* итд. немају еквиваленте у бугарском језику, као што ни бугарске фраземе: *в тази къща пее кокошката, мерих в патка, а ударих гарга, яйце давам, патка вземам, и без петел съмва* и др. немају еквиваленте с наведеним компонентама у српском језику).

Од 90 издвојених концепата у т. 2.1 (мудрост, ружноћа, несигурност, наивност и др.), постојање еквивалентних фразема смо забележили код мало више од једне трећине (тачније код 34 концепта), што је прилично висок број. Еквивалентност је мање честа код паремија (забележена је код три од тринаест посматраних ЛСГ), због диферентних, национално-специфичних облика, али се и међу њима уочавају интернационални облици, пореклом из античких пословица (срп. *једна ласта не чини пролећа*, буг. *една лястовица пролет не прави*, лат. *una hirundo non facit ver*), или библијског порекла (*печени голуб(ов)и из неба не падају (у уста не лете)*, буг. *не падат от небо то печени врабчета*).³⁹

³⁹ У српском језику се појављује више варијантних облика са различитим називима птица као компонентама (*голуб, јаребџа, шева*), а у бугарском су то *врабче* и *кокошка*.

Што се тиче међујезичке синонимије, заступљена је у нашој грађи у више фразеолошких јединица, нпр. у српском језику каже се *једна птичица ми је шапнула* (разг.) када желимо да саопштимо да смо нешто сазнали, али не и да откривамо од кога, док се у бугарском еквиваленту каже *едно пиленце ми прошепна* 'сазнајем оно што до тог момента нисам знао' (ФБИ). Досадна особа се у српском језику пореди са стеницом, *досадан као стеница*, а у бугарском језику са другом компонентом: *досаден като конска муха*. Доброг, кротког човека према конвенционалном суду српског и бугарског језика изражавају фраземе с истом компонентом у свом саставу: *не би ни мрава згазио* (*згазила*) / *на мравката път права*.

Међујезичку фразеолошку хомонимију може презентовати нпр. фразема с компонентом *сова*. У српском језику сови се приписује мудрост, *мудар* (*мудра*) *као сова* (разг.)⁴⁰, док се у бугарском језику поредбеном фраземом означава особина физичке ружноће (уп. *грозна като кукумјавка* (разг.)). Кад су у питању хомонимна значења, у бугарском језику именичка синтагма *пилешко срце* означава плашљиву особу, док се у српском језику та особина изражава фраземом *имати зеце срце*.

За нас је веома инспиративно било истраживање В. Венкове, које је показало да су у бугарском језику међу паремолошким јединицама које садрже назив за птице најбројније оне с компонентом кокошка, затим гавран, петао, пиле па врабац (Венкова 2016: 405–407). Ауторка каже да то показује да су људи пажљиво посматрали птице у својој околини и да је велики број птица ушао у пословице. Подаци из фразеолошког речника који је посматрала показују нешто другачије односе: на првом месту у фраземама је петао, затим кокошка, патка, па гавран (2016: 408). Када се подаци обједине, на првом месту се налази кокошка, затим петао, гавран па пиле (2016: 409). Венкова закључује да је то разумљиво с обзиром на то да петао и кокошка живе (одн. да су живели) човеку пред очима, у дворишту куће.

И. Видовић Болт испитивала је фраземе с називима инсеката у хрватском и пољском језику и оно је показало да су најбројније оне с компонентом муха. Осим тога, закључила је да су најбогатији потврдама концепти марљивости и неподношљивости (2021: 536).

⁴⁰ Лексиколошка истраживања у савременом српском језику бележе и следећа жаргонска значења лексеме *сова*, неутрално конотирана: особа која носи наочаре, девојка, старица, баба; негативно конотирана: проститутка, сељак, глупача, особа која води ноћни живот; или позитивне конотације при означавању привлачне женске особе (Новокмет 2016: 482, 602).

Израз *мудар као сова* речници не бележе. Налазимо га у СрпКор 2021, и то 3 појављивања (*Ima nas hrabrih poput lava, mudrih kao sova, izdržljivijih od kamile, sa očima srne, pogama gazele...*). У СрпКор2013 налазимо поређење људског става, држања са совиним: *popovo ću zadobiti svoj oreol prvaka u razredu i sedeću s tom krunom, mudra držanja kao sova*, док ће *gospođa Rigo* читати најбољи задатак (мој)... (Д. Киш, СрпКор2013).

Наше истраживање, иако нам то није био примарни циљ, пружа материјал за увид у то који су ентоними о орнитоними најзаступљенији у бугарским и српским фразеолошко-паремиолошким јединицама.

У српском језику, како показује графикон 1, најзаступљенија је муха/мува, затим бува (буха), мушица, пчела, мрав и комарац. У бугарском, како показује графикон број 2, на првом месту је такође муха, затим комар, мравка, пчела.

Графикон 1. Заступљеност назива појединих инсеката у српским ФПЈ.

Графикон 2. Заступљеност назива појединих инсеката у бугарским ФПЈ.

Што се орнитонима тиче, графикон 3 показује да је у српском језику најфреквентнија гуска, затим кокошка, голуб(ица), хипероним птица и пиле. Наши подаци, како показује графикон бр. 4, потврђују налазе Венкове – на првом месту је кокошка, па врабче, пиле, петао, сврака.

Графикон 3. Заступљеност назива птица у српским ФПЈ.

Графикон 4. Заступљеност назива птица у бугарским ФПЈ.

Даља истраживања могла би да се усмере у правцу проучавања процеса међујезичке хомонимије и синонимије, као и евентуалног развоја полисемије на материјалу фразеолошких и/или паремиолошких јединица са зоонимом као компонентом у овим двама језицима. Осим тога, на већем материјалу могло би се испитати који су концепти најбогатије потврђени у овим двама језицима, односно у сваком од њих појединачно.

Извори

- БФИ: Български фрази и изрази. Онлайн справочник – фрази, съкращения и прякори, <https://frazite.com/>
- РБЈо: *Речник на българския език (онлайн)*, А – системност, <https://ibl.bas.bg/rbe/>
Речник на съвременния български книжовен език (онлайн), Сит – яшност. <https://ibl.bas.bg/rbe/>
- РМС: *Речник српскохрватског књижевног језика (I– VI)*. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска, 1967–1976.
- РСАНУ: *Речник српскохрватског књижевног и народног језика (1–22)*. Београд: Институт за српски језик САНУ, 1959–.
- ФБ: Фолклорна библиотека. Електронна библиотека „Пријатели чрез фолклор”, <https://www.folklibrary.bg/bg/>.
- ФРБ: *Фразеологичен речник на българския език I–II*, София: Българска Академия на науките – Институт за български език, 1974–1975.
- ФРЈ: J. Matešić, *Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Zagreb: Školska knjiga, 1982.
- РХАФ 2017: *Rječnik hrvatskih animalističkih frazema*. Zagreb: Školska knjiga, 2017.
- СМ: *Словенска митологија. Енциклопедијски речник*, ред. С. М. Толстој, Ј. Раденковић, Београд: Zeptr book world, 2001.
- ФРСЈ: Ђ. Оташевић. *Фразеолошки речник српског језика*. Нови Сад: Прометеј, 2012.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеенко и др. 2004:** М. А. Алексеенко, Т. П. Белоусова, О. Литвинникова, *Человек в русской диалектной фразеологии : словарь*, Москва: ИТИ Технологии.
- Алексић 2012:** М. Алексић, *Устаљена упоређења са компаративном компонентом зооним (на материјалу српског и бугарског језика)*, *Научни састанак слависта у Вукове дане* 41/1, 451–459.
- Бургрер 1982:** Н. Burger, *Klassifikation: Kriterien, Probleme, Terminologie*, у: Н. Burger, А. Buhofer & А. Sialm (ред.), *Handbuch der Phrasologie*, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 20–60. <https://doi.org/10.1515/9783110849394>

- Венкова 2016:** В. Венкова, *Имена на птици в пословици, поговорки и фразеологизми*, Софија: Издаателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 405–411.
- Видовић Болт 2011:** I. Vidović Bolt, *Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I*, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
- Видовић Болт 2021:** I. Vidović Bolt, Frazemi s nazivima kukaca u hrvatskom i poljskom jeziku, u: A. Frančić, B. Kuzmić, M. Malnar Jurišić (red.), *Kroz prostor i vrijeme. Zbornik u čast Miri Menac- Mihalić*, Zagreb: FF Press, 525–537.
- Витанова 2012:** М. Витанова, *Човек и свят. Лингвокултурологични проучавања*, Софија: БУЛ–КОРЕНИ.
- Вуловић 2015:** Н. Вуловић, *Српска фразеологија и религија*, Београд: Институт за српски језик САНУ.
- Ђукић и др. 2018:** N. Đukić et al., *Poljoprivredna zoologija*, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet.
- Клан Делијус 2005:** G. Klann-Delius, *Sprache und Geschlecht*, Stuttgart.
- Лејкоф/Тарнер 1989:** G. Lakoff, M. Turner, *More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor*, Chicago–London: The University of Chicago Press.
- Макаријоска/Павлеска Георгиевска 2021:** Ј. Макаријоска, Б. Павлеска Георгиевска, Споредбените зоонимски фраземи во јужнословенски контекст. у: Н. Јакуловски, ур., *XLVIII Меѓународна научна конференција на LIV Летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура : Охрид, 3 и 4 септември 2021 година*, 387–407.
- Новокмет 2020:** С. Новокмет, *Називи животиња у српском језику. Семантичка и лингвокултуролошка анализа*, Београд: Институт за српски језик САНУ.
- Прћић 2008:** Т. Prčić, *Semantika i pragmatika reči*, Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Секулић 1956:** И. Секулић, *Говор и језик. Културна смотра народа*, Београд.
- Стојанова 2017:** Р. Стојанова, *Болгарские образные сравнения как отражение зооморфного кода культуры в публицистическом дискурсе в публицистических текстах*, Грайфсвалд–Санкт–Петербург–Загреб, 167–175.
- Чернаја/Бојарова 2004:** А. И. Черная, О. А. Боярова, *Некоторые способы семантического анализа фразеологических единиц (на материале*

англијских фразеологизмов с общим значением „mind”), Москва: Вестник ОГЦ, 154–158.

Шипка 2011: М. Шипка, Структура и значење ироничних фразема у српском језику, *Наш језик*, XLII/3–4, 25–28.

PHRASEOLOGICAL AND PAREMIOLOGICAL UNITS THAT CONTAIN NAMES OF INSECTS AND BIRDS AS THE COMPONENTS IN SERBIAN AND BULGARIAN LANGUAGE

Summary

This paper examines phraseological and paremiological units that include entomonyms (names of insects) and ornitonoms (names of birds) as components in two South Slavic languages: Serbian and Bulgarian. The focus is specifically on those units that reference humans. The objective is to conduct a semantic analysis of the extracted material and to explore the similarities and differences in the attribution of human characteristics through these units. Additionally, the study aims to highlight the peculiarities in how Serbian and Bulgarian speakers describe and express their world, as well as to determine which concepts are most commonly assigned by these units.

The analysis of phraseological units revealed seven phraseosemantic fields, into which 90 concepts were classified. Meanwhile, paremiological units were categorized into 13 lexico-semantic groups. Our findings indicated that more than one-third of the concepts had equivalent phrasemes, while the percentage for paremiological units was significantly lower, at only one-quarter of the concepts, which was anticipated.

Furthermore, the analysis identified *muva* (*fly*) as the most frequently used entomonym in both languages. In terms of ornitonoms, *guska* (*goose*) was the most prevalent in Serbian, while *kokoška* (*hen*) was the most frequent in Bulgarian.

Keywords: (contrastive) phraseology, paremiology, phraseological equivalents, Serbian, Bulgarian, entomonym, ornitonym.

*Nataša Vulović Emonts
Aleksandra Marković*